

VIII Congreso del Instituto Internacional de Costos

I Congreso de la Asociación
Uruguaya de Costos

Del 26 al 28 de Noviembre de 2003
Punta del Este - Uruguay

NUGVOS DESAFIOS DE LA GESTION EMPRESARIAL ANTE UN MUNDO GLOBALIZADO Y COMPETITIVO

Resúmenes de Trabajos

*Instituto Internacional
de Costos*

*Asociación Uruguaya
de Costos*

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE NUEVOS PRODUCTOS BASADO EN EL DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD CON UN ALGORITMO GENÉTICO

Mendaña Cuervo, Cristina

López González, Enrique

Universidad de León

Departamento de Dirección y Economía de la Empresa

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

El proceso de decisión sobre las características a incorporar en el Desarrollo de Nuevos Productos (DNP) ha sido abordado en la literatura sobre Contabilidad Directiva desde diferentes perspectivas, entre las que destaca el Despliegue de la Función de Calidad (DFC). Sin embargo, debido a la utilización de símbolos visuales para realizar el análisis, este método no resulta de aplicación en circunstancias en las que el número de requerimientos de los clientes o de posibles características a desarrollar en el nuevo producto sea muy elevado.

En este trabajo se propugna una propuesta original del modelo de DFC, analizando las variables que resultan relevantes en esta decisión, desarrollándose un modelo matemático que permite comparar diferentes opciones.

Adicionalmente, y con la finalidad de mejorar su operatividad, tras analizar la utilidad de las heurísticas bio-inspiradas como mecanismos de búsqueda y optimización resolutivos en problemas complejos, se desarrolla un Algoritmo Genético (AG) como motor de procesamiento de la información en el proceso de toma de decisiones sobre nuevos productos.

De acuerdo con lo anterior, en el trabajo se detalla la implementación de un AG para el modelo matemático desarrollado, lo que permite constatar que el modelo construido facilita procesar gran cantidad de información y proporciona una solución factible al problema que, si bien no garantiza que sea la óptima, sí puede afirmarse que se aproxima a ella. Asimismo, a efectos de su comprensión y validación se incorpora un ejemplo de aplicación ilustrativa.

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE NUEVOS PRODUCTOS BASADO EN EL DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD CON UN ALGORITMO GENÉTICO

Mendaña Cuervo, Cristina
López González, Enrique

Universidad de León
Departamento de Dirección y Economía de la Empresa
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus de Vegazana, s/n
E-24071 León (España)
E-mail ddecmc@unileon.es / ddeelq@unileon.es

Palabras clave: Sistemas de información, desarrollo de nuevos productos, despliegue de la función de calidad, algoritmos genéticos

Tema del trabajo: Gestión de costos y sistemas de información

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE NUEVOS PRODUCTOS BASADO EN EL DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD CON UN ALGORITMO GENÉTICO

Palabras clave: Sistemas de información, desarrollo de nuevos productos, despliegue de la función de calidad, algoritmos genéticos

Tema del trabajo: Gestión de costos y sistemas de información

Resumen:

El proceso de decisión sobre las características a incorporar en el Desarrollo de Nuevos Productos (DNP) ha sido abordado en la literatura sobre Contabilidad Directiva desde diferentes perspectivas, entre las que destaca el Despliegue de la Función de Calidad (DFC). Sin embargo, debido a la utilización de símbolos visuales para realizar el análisis, este método no resulta de aplicación en circunstancias en las que el número de requerimientos de los clientes o de posibles características a desarrollar en el nuevo producto sea muy elevado.

En este trabajo se propone una propuesta original del modelo de DFC, analizando las variables que resultan relevantes en esta decisión, desarrollándose un modelo matemático que permite comparar diferentes opciones.

Adicionalmente, y con la finalidad de mejorar su operatividad, tras analizar la utilidad de las heurísticas bio-inspiradas como mecanismos de búsqueda y optimización resolutivos en problemas complejos, se desarrolla un Algoritmo Genético (AG) como motor de procesamiento de la información en el proceso de toma de decisiones sobre nuevos productos. De acuerdo con lo anterior, en el trabajo se detalla la implementación de un AG para el modelo matemático desarrollado, lo que permite constatar que el modelo construido facilita procesar gran cantidad de información y proporciona una solución factible al problema que, si bien no garantiza que sea la óptima, sí puede afirmarse que se aproxima a ella. Asimismo, a efectos de su comprensión y valoración se incorpora un ejemplo de aplicación ilustrativa.

1. Introducción

El proceso de desarrollo de nuevos productos (DNP) comienza con las expectativas del cliente y concluye con la salida del producto acabado, esto es, el problema radica en traducir las expectativas del cliente en especificaciones internas de la empresa que permitan establecer las características deseables en el nuevo producto.

La información sobre las expectativas del cliente, punto de partida del ciclo y del proceso de desarrollo, puede verse deformada y retrasada antes de llegar a aquellos que tengan que convertirla en tareas concretas para realizar el producto acabado, de ahí que la transmisión integral de la información asociada al producto, la rapidez de su circulación y la colaboración sin reservas de todas las funciones de la empresa con un mismo objetivo y en un mismo instante, sean factores que dan una medida de la agilidad y la capacidad de reacción de la unidad económica.

Entre los principales métodos propugnados para desanojar este proceso destaca el Despliegue de la Función de Calidad (DFC), si bien su utilización en el proceso de análisis y diagnóstico para la toma de decisiones relativas a DNP, debido al número de variables vinculadas y al elevado número de criterios posibles para la selección de características a desplegar hace que el mismo adolezca de la rapidez deseable. De hecho, la complejidad del modelo permite asimilarlo a los clásicos problemas de asignación cuadrática (Quadratic Assignment Problem, QAP) y la utilización del método DFC, asociado a la adopción de símbolos visuales, sin mecanismos formales de toma de decisión que promuevan un mayor rigor matemático, supone cuando menos el cuestionamiento de los resultados obtenidos.

En definitiva, el DFC no propone ninguna estructura formal de toma de decisiones, ni en lo que concierne a la priorización de los parámetros críticos del proyecto ni en el establecimiento de metas para tales parámetros.

En este trabajo se propone dar respuesta a estos problemas, para lo cual en el segundo apartado se realiza una aproximación al DFC, tratando de formalizar un modelo que permita reconocer las variables relevantes a considerar en el mismo.

Debido a la complejidad inherente al DNP antes comentada, el modelo a formalizar precisa de un mecanismo que optimice la información sobre todas las variables y las interrelaciones existentes entre las mismas. Con este objetivo, en este trabajo se pretende establecer las bases para utilizar en el modelo técnicas de optimización basadas en la naturaleza, en concreto, un algoritmo genético (AG), por lo que en el tercer apartado se realiza una breve descripción del funcionamiento de estos algoritmos.

Una vez formulado el problema y considerada la posibilidad de implementar un AG que facilite dicho proceso, en el cuarto apartado se describirá el funcionamiento del mismo mediante un ejemplo de aplicación práctica que permita poner de manifiesto las bondades del modelo para, finalmente, en el quinto apartado presentar las principales conclusiones obtenidas.

2. El Modelo de Despliegue de la Función de Calidad (DFC)

2.1. Consideraciones generales

El despliegue de la función de calidad (DFC), conocido en el mundo anglosajón con la denominación de Quality Function Deployment (QFD), es un método para que los equipos interfuncionales conviertan los requerimientos del cliente en requerimientos apropiados de diseño en cada etapa del proceso de desarrollo del producto. Por tanto, garantiza que el cliente sea el centro de todas las actividades del diseño y que "inspire" todos los cambios del diseño, en otras palabras, se trata de un método para desarrollar una calidad de diseño enfocada a satisfacer al consumidor, de forma que se conviertan los requerimientos del consumidor en objetivos de diseño y elementos esenciales de aseguramiento de la calidad a través de la fase de producción.

El DFC supone una inversión en el proceso de desarrollo de nuevos productos, pues si tradicionalmente es la ingeniería, en base a sus propias percepciones, la que dirige (em-

puja) las actividades de desarrollo, con el DFC el proceso es desencadenado por las necesidades reales del consumidor, que son ahora las que orientan tales actividades. El número de publicaciones sobre DFC es muy amplio (entre otros, Kogure y Akao, 1983; Hauser y Clausing, 1988; Sullivan, 1986; Fortuna, 1988; Clausing, 1988; Wasserman, 1991; Griffin, 1992 y Eureka y Ryan, 1994). No obstante, la metodología del DFC todavía no ha madurado, ni siquiera en Japón su país de origen. De hecho, en la actualidad existe una gran diversidad de enfoques dependiendo de las limitaciones del entorno y, sobre todo del proyecto en cuestión, ya que se trata de un método ad hoc, adaptable y flexible. La metodología tradicional del DFC suele aplicarse en cuatro fases del proceso, como muestra la Figura 1, las cuales llevarán a la obtención del producto, desde su planificación y diseño hasta la planificación de la producción y sus procesos. Estas fases son la planificación de: producto, el desarrollo del diseño, la planificación del proceso y la planificación de la producción.

Figura 1,

Como se puede observar en la Figura anterior, el proceso de DFC está estructurado como una jerarquía, seguida de un proceso de priorización. Las cuatro fases son asimilables a cuatro matrices que forman una estructura jerarquizada, desde la primera que trata de detectar cuáles son las características que maximizan la satisfacción del cliente hasta la última que afronta el problema de determinar los métodos de control de gestión de la calidad que deben ser utilizados para asegurar que tales características han sido atendidas en un determinado proceso. De hecho, las matrices pasan de más general y menos controlable por parte de la empresa hasta más específica y controlable.

Adicionalmente, entre las matrices existe un proceso de priorización sin el cual no sería posible concluir las, pues en la primera matriz se seleccionan las características del producto más relevantes, en la segunda son las características de los componentes y así sucesivamente hasta la cuarta matriz. Finalmente, las características priorizadas en una

determinada matriz heredan de la matriz precedente los pesos relativos, garantizándose así: la propagación de la voz del cliente

De acuerdo con lo anterior, y a los efectos de este trabajo, se dará mayor énfasis en la primera fase, ya que el propósito principal es plantear un modelo de DFC como una herramienta de toma de decisiones, y es precisamente en este contexto donde presenta la estructura más compleja, pudiéndose extender al resto de las matrices del modelo de DFC por simple analogía.

2.2. La matriz de planificación del producto: la casa de la calidad

La matriz de planificación del producto, también conocida con la denominación de la 'casa de la calidad' presenta gran trascendencia en el DNP. En efecto, para llevar a cabo la planificación del producto y su diseño se comienza por el conocimiento del cliente y del mercado, recogiendo las características y requerimientos de la demanda, siempre teniendo en cuenta la estrategia de la empresa y sus propios recursos; se trata, pues, de una etapa de definición del producto pudiéndose dividir a su vez esta fase en otras tres etapas a abordar de forma sucesiva: despliegue de la calidad demandada, despliegue de las características o diseños alternativos para la calidad y desarrollo del gráfico de calidad.

a. Etapa de despliegue de la calidad demandada (voz del cliente)

La operativa con el DFC empieza con la recogida, análisis y tratamiento de las expectativas y requerimientos del consumidor (actual y/o potencial), pues una profunda y clara comprensión de las demandas del mismo y del mercado en general es la clave para el éxito del desarrollo de un nuevo producto. A partir del conocimiento del cliente se podrá conocer sus demandas, sus requerimientos hacia el producto, en definitiva, sus expectativas, las cuales se tendrá que satisfacer si se pretende tener éxito.

Debe determinarse de algún modo la importancia relativa de las diversas demandas de calidad que hacen los consumidores, convirtiendo la información en bruto de los clientes en información que pueda ser utilizada en una matriz de planificación, conocida con la denominación de 'casa de la calidad', que facilite su traducción en características de calidad o satisfacción de los clientes.

El segundo paso a llevar a cabo será la jerarquización de estos elementos de información ponderando el valor de cada uno de ellos, basándose en la importancia que otorga el cliente a sus propios requerimientos, con lo que la empresa, al contar con recursos limitados, podrá concentrar los mayores esfuerzos en aquellas expectativas primordiales desde la perspectiva del cliente.

b. Etapa de diseños alternativos o características de los productos (voz del Ingeniero)

En esta etapa se despegarán las alternativas de diseño aplicables a los requerimientos de los consumidores o 'qué', para lo cual interesa utilizar un gráfico de despliegue de las mismas.

El punto de partida será la lista de las demandas de calidad (los 'qué') obtenidas en la fase anterior. El equipo debe saber qué hacer y, en esta fase, se debe decidir cómo hacerlo, es decir, se trata de un proceso de traducción o despliegue, en el cual se obtenga para cada 'qué' inicial uno o más 'cómo' operativos (manejables) y expresados en el lenguaje de ingeniería utilizado por la propia empresa. A su vez, estos 'cómo' se pueden ir detallando cada vez más, esto es, pueden existir varios subniveles de especificación.

Por tanto en esta fase se trata de relacionar los 'qué' (la voz del cliente) con los 'cómo' (la voz del ingeniero) que le puedan corresponder, de forma que se tendrá una primera aproximación de las exigencias del producto (los 'qué') y la forma de satisfacerlos (los 'cómo'). Esta forma simple y directa de relacionar ambos puede resultar, sin embargo, demasiado confusa. De hecho, la multiplicidad y la interdependencia de los 'cómo' con los 'qué' hacen que el despliegue conduzca a una representación cada vez más compleja, cuya representación en forma de listas no parece ser la más adecuada para su mejor comprensión y tratamiento, lo cual da lugar a que se utilicen matrices, que consiguen dar una mayor claridad y optimizar los esfuerzos.

c. Desarrollo del gráfico o "casa" de la calidad

El gráfico de la Figura 2 trata de ilustrar las relaciones antes citadas, esto es, entre la calidad demandada por el cliente y las características de calidad. En definitiva, se trata de una herramienta práctica y completa para relacionar los requerimientos del consumidor o 'qué' con las alternativas de diseño previstas o 'cómo', de aquí se obtendrá la medida de los "cuántos" que permitirá evaluar las relaciones entre ambos que expresa la "matriz de relaciones" elemento central del gráfico de calidad.

Figura 2.

El objetivo de esta matriz es detallar los requisitos del consumidor, priorizando aquellos que maximicen la satisfacción del consumidor, y relacionar estos requisitos con las características de calidad del producto. Por tanto, en esta matriz se establecerán las metas para las características o alternativas de diseño del producto y las estrategias de desarrollo que señalarán los demás pasos del método propugnado por el DFC.

Al objeto de facilitar la descripción de los componentes y el funcionamiento de la matriz de planificación de producto, se realiza un análisis de los mismos en base a la representación recogida en la Figura 3, donde se indican con números las partes de dicha matriz conforme van apareciendo en la metodología del DFC.

Figura 3.

Las consideraciones anteriores sobre el modelo de DFC se pueden analizar desde una representación matemática, como se refleja la Figura 4. Dicha representación así como el

® Matriz de relaciones (R_j)

Esta matriz indica la relación entre requerimientos del cliente y requerimientos amplios de diseño. Cuando los 'qué', los 'cómo' y las relaciones se combinan en una matriz, las personas que trabajan en diversas áreas de la empresa pueden leerlos con facilidad y entenderlos, aunque tengan experiencias diferentes.

Los 'qué' se colocan en el lado izquierdo de la matriz, los 'cómo' en la parte superior, y la fuerza de la relación entre cada qué y cada 'cómo' se suele contemplar en términos de relación Débil (1 punto), Media (3 puntos) y Fuerte (9 puntos). Si no existe relación, el espacio se deja en blanco, estableciendo entonces que el requerimiento correspondiente a dicha línea, no se habrá cubierto con ninguna característica del producto o servicio (situación que se debería corregir). De igual forma, si se encuentra alguna columna vacía, indicará que la característica del producto o servicio en cuestión no influye en modo alguno sobre la satisfacción de ninguna de las demandas de los clientes y se puede eliminar. Determinar las relaciones entre los 'qué' y los 'cómo' es muy complejo, pues cada 'cómo' puede afectar a más de un requerimiento del cliente, y puede darse el caso de que el 'cómo' vinculado a un 'qué' específico puede tener un impacto adverso sobre otro 'qué'.

® Grado de importancia para el cliente (g_j)

Denota la trascendencia que el cliente otorga a cada una de las necesidades o deseos que requiere. Se suele establecer un baremo numérico del 1 al 5, de menor a mayor importancia respectivamente. Este concepto es uno de los más importantes para el desarrollo del DFC, ya que define cuáles son las expectativas especialmente prioritarias para conseguir una satisfacción máxima del cliente.

®®® Evaluación competitiva o benchmarking externo (b_i; f_i) *m_i*

Es una representación gráfica de la percepción que el consumidor o mercado tiene de cómo quedan cubiertas cada una de las necesidades, esto es aquellos 'qué' del producto, tanto por parte de la propia empresa como de la competencia. Se representa generalmente de forma gráfica mediante una escala de valores numéricos, en la que los clientes posicionan los productos de la empresa respecto a los de la competencia. Así, se puede apreciar la situación de la empresa desde la óptica de los clientes.

El análisis competitivo externo comprende tres aspectos para cada requerimiento (a) la evaluación comparativa de los principales productos concurrentes que existen en el mercado (b) la meta u objetivo para el requisito de los consumidores y (c) la tasa de mejora. La evaluación comparativa del producto con sus principales concurrentes se realiza atendiendo al grado de importancia o satisfacción de un determinado requerimiento, en la escala de Likert, con lo que la tasa de mejora se obtiene entonces como sigue:

$$t_i = \frac{m_i}{b_i} \quad (1)$$

donde t_i es la tasa de mejora del RC_i, para $i = 1 a m$, m_i la meta para el RC, y b_i el valor actual del RC, del producto de la empresa

® Puntos de venta (V_i)

Una consecuencia directa de la evaluación competitiva de las necesidades del producto o servicio es que permitirá descubrir aquellos deseos del cliente en los que se dispone de una ventaja considerable respecto a la competencia. Estas ventajas competitivas se aprovecharán para establecer los puntos fuertes en la venta del producto o servicio, potenciándolos mediante campañas de promoción, campañas publicitarias, etc. Por tanto, los puntos de venta son los requisitos enfatizados en algún segmento particular a tener de la estrategia de la empresa. En general, se utiliza una escala 1.5 para los puntos fuertes de venta, 1.2 para el resto y 1.0 para los ítems que no son puntos de venta.

® Impacto de los requerimientos del cliente (W_i)

La síntesis de los datos recolectados del consumidor se lleva a cabo a través de los pesos absoluto y relativo de cada requerimiento, conforme a la siguiente expresión:

$$w_i = g_i / \sum_{j=1}^m g_j \quad (2)$$

sendo w_i el peso absoluto de la RC_i , g_i el grado de importancia de la RC_i , r_{ij} la relación de la RC_i con la CQ_j , t_j la tasa de mejora para el RC_i , y v_i el valor del punto de venta para el RC_i , con i a 1 a m .

⑩ Evaluación competitiva técnica o benchmarking interno (B_{ij})

Se trata, nuevamente, de una representación gráfica que permite evaluar los requerimientos de diseño o características del producto o servicio. De forma similar al caso anterior, se comparan en una escala numérica cada uno de los requerimientos de diseño con los de los competidores, con la salvedad de que esta vez es la propia empresa la que evalúa y realiza este posicionamiento, de acuerdo con los estudios realizados sobre la competencia. Se trata de una visión interna desde el punto de vista de la propia compañía.

® Objetivos (valores nominales) de las características de calidad (MJ)

Para cada 'cómo' debe establecerse un valor objetivo preliminar mensurable que guíe el diseño del producto y permita que los diseños se evalúen con objetividad. En este aspecto, los resultados de benchmarking competitivo son muy útiles. La evaluación de ingeniería de los productos de la competencia y los propios productos de la empresa permiten que ésta pueda comparar su desempeño con el de sus competidores y establecer objetivos que reflejen un desempeño de clase mundial.

En este sentido, será preciso realizar una medición de manera objetiva de las características que definen alternativas de diseño a fin de poder establecer unos valores como objetivos a cumplir. Se trata, por tanto, de una operación esencial para el gráfico de calidad y uno de los outputs importantes del DFC: la determinación de los 'cuántos' sobre la base de la importancia técnica, tendrá una necesaria comparación con los objetivos fijados, al objeto de poder evaluar la propia validez.

® Coste o dificultad técnica (C_j)

Mide el grado de dificultad técnica en el cumplimiento de los objetivos definidos sobre cada uno de los requerimientos de diseño del producto o servicio. Es usual utilizar una tabla numérica que identifique el nivel de dificultad que abarca desde el 1 (mínima dificultad) hasta el 5 (máxima dificultad).

® Importancia técnica de las características (IV)

Consiste en una ponderación de la importancia relativa de cada característica (cómo) según la influencia que tenga sobre todas las necesidades de los clientes. Con base a la matriz de relaciones y el peso relativo de los requisitos del consumidor, es posible establecer los pesos absoluto y relativo de las características de la calidad, como sigue:

$$w_j \cdot g_j \cdot r_{ij} \quad (3)$$

donde w_j representa el peso absoluto de la CQ_j , g_j el grado de importancia de la CQ_j , r_{ij} la relación de la CQ_j con el RC_i , para $i=1$ a m y para $j=1$ a n .

Dicha importancia se puede evaluar en base al siguiente proceso: En primer término, se otorgan unos pesos numéricos a los símbolos que se utilizan en la matriz de relaciones. En el caso de tener una casilla en blanco el valor es nulo. Son muy corrientes los pesos de los tres símbolos ya definidos para la matriz de relaciones: relación Débil (1 punto), relación Media (3 puntos) y relación Fuerte (9 puntos). A continuación, se multiplica, para cada uno de los 'qué', el peso del símbolo que le relaciona con el 'cómo', por el grado o Índice de importancia que el cliente otorga al 'qué'. Finalmente, se realiza el sumatorio de todos los productos anteriores realizados para el 'cómo' correspondiente y su total equivale a la importancia técnica de ese 'cómo' en particular. Este proceso se repite de igual forma para cada requerimiento de diseño o 'cómo'.

La importancia técnica (los 'cuántos') aporta una visión de la importancia global que poseen cada una de las características del producto o servicio sobre el conjunto de las demandas de los clientes, es decir, sobre la voz del cliente, esto es, facilita una directriz para la selección de las características a desplegar en las subsiguientes matrices del DFC. Las características seleccionadas serán aquellas que maximizan la satisfacción del consumidor, por lo que serán aquellas donde se deberán concentrar los esfuerzos de la ingeniería de la empresa.

2.4 Matriz de correlaciones o tejado de la casa de la calidad (yyx-)

Está relacionada directamente con las características de diseño o 'cómos'. Se emplea gráficamente una tabla triangular que relaciona todos los 'cómos', estableciendo la posible correlación existente entre ellos, esto es, en la parte superior de la matriz debe añadirse una matriz de correlación que muestre la relación entre cada par de 'cómos', mostrando las dependencias positivas y negativas.

Si una característica del producto tiene una dificultad técnica o económica importante, puede ser aconsejable buscar alguna otra característica que tenga menor dificultad y cuyo cumplimiento o desarrollo tenga un efecto positivo indirecto en el cumplimiento de la característica que, en un principio, se deseaba desarrollar. La forma de apreciar estas dependencias indirectas se realiza a través de esta matriz de correlaciones.

Conviene hacer notar que cabe considerar la existencia de correlaciones técnicas entre los requerimientos del cliente, lo que daría lugar a una matriz numerada.

® Características a desplegar (A_j)

Una vez que la matriz de planificación esté completa se seleccionan aquellas características del producto que pasarán a ser desplegadas en las fases siguientes a la matriz de planificación antes comentadas. Debido a la imposibilidad de centrarse en todas las características, en principio es preferible centrar los esfuerzos en aquellas en las que la empresa se encuentre en desventaja respecto a la competencia y, a su vez, sean de máximo interés para los clientes y provoque en ellos la máxima satisfacción. De esta forma, es posible enfocar el estudio en aquello que realmente aporte valor al producto o servicio de la empresa y trasladarlo a las sucesivas fases para asegurarse que las principales demandas de los clientes sean realmente tenidas en cuenta.

El diagrama de flujo de la Figura 5 permite visualizar el proceso de desarrollo y establecer el orden de realización de las diferentes tareas y secciones para completar la elaboración de la primera fase en el desarrollo de nuevos productos (DNP) a tenor de la metodología sugerida por el modelo de despliegue de la función de calidad.

Figura 5.

2.3. Limitaciones del modelo de Despliegue de la Función de Calidad para el Desarrollo de Nuevos Productos (DNP)

En el diseño de nuevos productos es preciso atender a las necesidades de los consumidores por lo que surge la dificultad de agregar las diferentes preferencias y distinguir entre aquellas que maximizan su satisfacción. La metodología del DFC trata en varios aspectos de dar respuesta a este aspecto, pero el principal inconveniente que presenta radica en su implementación. De hecho, en su desarrollo operativo se pueden encontrar diversas limitaciones, entre las que cabe destacar las siguientes.

La casa de la calidad puede contener muchos requisitos y características (líneas y columnas), lo que supone que el proceso de análisis y diagnóstico para la toma de decisiones se alargue en el tiempo y sea bastante complejo, una vez que existen muchas variables vinculadas junto con distintos criterios posibles para la selección de las características que serán desplegadas.

Asimismo, cabe señalar que si por un lado la aparente utilización del método asociada a la adopción de símbolos visuales es un factor positivo, por otro lado, la ausencia de mecanismos formales de toma de decisión que promuevan un mayor rigor matemático supone cuando menos el cuestionamiento de los resultados obtenidos.

En definitiva, el DFC no propone ninguna estructura formal de toma de decisiones, ni en lo que concierne a la priorización de los parámetros críticos del proyecto ni en el establecimiento de metas para tales parámetros, ya que, en primer término, dicho proceso de priorización está restringido al índice de importancia relativa para los dientes, mientras que las acciones a desplegar o metas se establecen generalmente a través de la confrontación de los datos disponibles del análisis competitivo interno, el cual es llevado a cabo de una forma subjetiva, sin una estructura formal ni rigor matemático, adoptándose procedimientos ad-hoc, buscando el consenso a través de exhaustivas discusiones entre los miembros del equipo de DNP.

De hecho, la alta complejidad que presenta el desarrollo de nuevos productos se puede asimilar a los conocidos problemas de asignación cuadrática (Quadratic Assignment Problem, QAP), el cual fue introducido en el contexto económico por Koopmans y Beckman (1957) constituyendo uno de los problemas de optimización combinatoria más estudiado lo que obliga a que en su desarrollo se tenga que tener en consideración la aplicación de aquellas técnicas de búsqueda y optimización que sean relevantes en dichas cotas de complejidad.

En consecuencia, el modelo de DFC precisa de un mecanismo que optimice la información sobre todas las variables y las interrelaciones existentes entre las mismas. Con este objetivo, en el este trabajo se pretende establecer las bases para utilizar en el modelo técnicas de optimización basadas en la naturaleza, en concreto, un algoritmo genético, a cuya descripción genérica se dedica el siguiente apartado.

3. Algoritmos Genéticos (AGs)

Los Algoritmos Genéticos (AGs) son métodos basados en el proceso genético de los organismos vivos utilizados en la resolución de problemas de búsqueda y optimización (Holland, 1975), habiendo demostrado su utilidad en la resolución de problemas de QAP (entre otros, Tate y Smith, 1995) análogos en complejidad al problema objeto de estudio.

Los AGs utilizan una analogía directa con el comportamiento natural en el que los individuos de una población compiten entre sí de forma que aquellos individuos con mayor éxito para sobrevivir tienen mayor probabilidad de generar un gran número de descendientes mientras que los poco dotados darán lugar a un número de descendientes menor. De esta forma, las especies evolucionan logrando unas características cada vez mejor adaptadas al entorno en que se desarrollan.

El comportamiento natural traducido en los AGs se muestra en el diagrama de la Figura 6 en el que se puede observar que su funcionamiento presenta las siguientes fases:

Figura 6.

Como se puede observar en la Figura 6, el proceso se inicia con la generación aleatoria de una población de individuos cada uno de los cuales representa una solución factible al problema que se desea resolver. En función de la bondad de la solución que representa cada individuo, se le asigna una valoración que en definitiva establece el grado de efectividad del individuo para competir por unos determinados recursos. Cuanto mayor sea la adaptación de un individuo mayor será la probabilidad de que dicho individuo sea seleccionado para reproducirse y, en consecuencia, para que su material genético se propague en sucesivas generaciones.

El proceso de reproducción se realiza cruzando el material genético del individuo con el de otro individuo seleccionado de igual forma, generando una nueva población que reemplaza a la anterior con la ventaja de que esta población contiene una mayor proporción de buenas características que la población anterior. A través de sucesivas generaciones las nuevas poblaciones estarán mejor adaptadas que las poblaciones de las que provienen sin más que favorecer el cruce de los individuos con mejores características, ya que de esta forma se van explorando las áreas más prometedoras del espacio de búsqueda. Adicionalmente también es posible someter a la población de individuos (soluciones) al proceso de mutación, con la finalidad de potenciar que ningún punto del espacio de búsqueda tenga probabilidad cero de ser examinado. Los principios básicos del funcionamiento de los AGs fueron propuestos por Holland (1975), si bien han sido desarrollados por otros autores (p.e. Goldberg, 1989; Michalewicz, 1992).

Dado el carácter de técnica ad-hoc, en su aplicación al problema específico objeto de estudio, el punto de partida para el desarrollo del método que se propugna en este trabajo consiste en conjugar la información exógena (requerimientos de los dientes) y la información endógena (características determinadas por los ingenieros), optimizando las posibles relaciones que existen entre ambas. Por este motivo, en el apartado siguiente se establecen las bases para la construcción de un modelo que, utilizando como mecanismo de optimización un AG, permitan procesar la información desde las dos perspectivas comentadas con anterioridad.

4. Implementación del DFC con un AG para el DNP

Una vez descrito el planteamiento propugnado para el DNP, así como la estructura básica de los AGs, en este apartado se pretende construir un modelo que, utilizando la metodología propia de los AGs, proporcione una combinación óptima de características a

desarrollar en el nuevo producto, maximizando la relación entre todas las variables que inciden en el mismo. Por tanto, será necesario procesar la información disponible de las variables del modelo, esto es, la información inherente a los requerimientos solicitados por los clientes y a información de las posibles características a desarrollar.

El desarrollo del modelo precisa en primer lugar establecer los requerimientos de los consumidores es decir, los atributos que influyen en la percepción del cliente sobre el nuevo producto. Así, se obtendrá un listado de los distintos de requerimientos, tal que:

$$RC_i, \quad \text{con } i = 1, 2, \dots, n$$

Dichos requerimientos deben confrontarse con las opiniones internas para poder establecer las especificaciones de diseño que maximizan las relaciones entre ambas. Por tanto, los requerimientos anteriores deben ser traducidos en características medibles en el producto, lo que en la práctica supone traducir la voz del cliente en lenguaje técnico que permita determinar las características del producto que están relacionadas con dichos requisitos, obteniendo un listado de las características, tal que:

$$CA_j, \quad \text{conj} = 1, 2, \dots, m$$

En consecuencia, la información inicial se puede resumir en una matriz de doble entrada en el que se especifican requerimientos y características y la relación entre ellos.

Con la finalidad de facilitar la exposición del modelo, se plantea un ejemplo ilustrativo en el que se parte de un listado compuesto por 15 requerimientos ($n=15$) y 10 características ($m=10$), cuyas relaciones se han establecido en los términos 'Fuerte', 'Mediana' y 'Débil', y cuya valoración en el ejemplo se recoge en la Figura 7.

RELACIONES	REQUERIMIENTOS	CARACTERÍSTICAS	ORIENTACIÓN	ASIGNACIÓN DE VALORES
RC1	Fuerte	Mediana		
RC2	Fuerte	Débil	Mediana	
RC3	Débil	Fuerte		Débil
RC4	Fuerte		Débil	
RC5	Débil		Débil	
RC6		Fuerte	Débil	Mediana
RC7		Fuerte	Fuerte	Débil
RC8		Débil	Mediana	Mediana
RC9			Fuerte	Débil
RC10			Fuerte	Débil
RC11				Débil
RC12			Débil	Fuerte
RC13			Débil	Fuerte
RC14			Mediana	Débil
RC15			Mediana	Fuerte
RC16			Fuerte	No tiene

Figura 7.

La información anterior sirve de punto de partida para la construcción del modelo si bien es necesaria incorporar el resto de información referente a ambas variables que se pasa a analizar a analizar, comenzando por la relativa a los requerimientos de los clientes y continuando por la información proporcionada por los ingenieros de la empresa.

4.1. Tratamiento de la información exógena: Voz del cliente

A partir de la premisa de que el listado de requerimientos interesa detallar las distintas variables que afectan a los requerimientos entre las cuales, a tenor de lo comentado en el segundo apartado, se pueden concretar en las siguientes:

a. Importancia de los requerimientos desde la perspectiva del cliente

Los requerimientos no tienen la misma repercusión, es decir, no satisfacen en igual medida la perspectiva que del nuevo producto puedan tener los potenciales consumidores. De ahí que, en primer término, sea necesario ponderar dichos requerimientos con la finalidad de establecer la importancia real de los mismos. Dicha ponderación ha sido establecida siguiendo la escala de Likert que asigna valores de 1 a 5 entendiendo que aquellos

requerimientos con mayor importancia tendrán un factor de ponderación próximo al valor 5 y viceversa. Esta ponderación sirve para determinar el valor de los requerimientos ponderados lo que proporcionará una medida de la importancia de los mismos.

Sin embargo, en la medida de la importancia es necesario incorporar la información relativa a las características con las que se relaciona cada uno de los requerimientos, ya que un requerimiento no sólo es importante por sí mismo, sino que dependerá de las características por las que se ve afectado y el grado de relación con las mismas la cual se suele contemplar en los términos 'Débil' (1 punto), 'Mediana' (3 puntos) y 'Fuerte' (9 puntos). De esta forma, si se denomina g_i al valor asignado a la importancia del requerimiento i o factor de ponderación, se pueden obtener los requerimientos ponderados:

$$RCP_i = \sum_{j=1}^n R_{ij} \times g_j \quad (0)$$

donde RCP_i es el valor del requerimiento ponderado (importancia) y R_{ij} representa la relación del requerimiento i con la característica j (F/M/D).

El resultado obtenido para el ejemplo es el que muestra la Tabla 1.

Tabla 1.

	RC_1	RC_2	RC_3	RC_4	RC_5	RC_6	RC_7	RC_8	RC_9	RC_{10}	RC_{11}	RC_{12}	RC_{13}	RC_{14}	RC_{15}
g_i	5	4	3	5	4	2	2	5	3	2	3	4	5	5	5
RCP_i	60	65	80	30	75	76	16	6	50	33	2	60	52	120	60

b. Evaluación comparativa con productos concurrentes

Se trata de considerar la información relativa a la perspectiva o visión que tienen los clientes de la satisfacción de cada requerimiento en la empresa y en la competencia. El objetivo es establecer una medida o distancia entre la situación actual de la empresa (o_i) respecto al resto de competidores (m_i), atendiendo a la visión exógena de la empresa.

Para determinar una medida que sirva para cuantificar la posición propia y la posición de la competencia se ha utilizado nuevamente la escala de Likert, tanto para la empresa como para los productos concurrentes, de forma que una vez determinadas ambas situaciones, la evaluación comparativa (f_i) se establece en términos de diferencia.

$$f_i = m_i - b_i \quad (5)$$

En el ejemplo, la información sobre la situación actual y la evaluación de la competencia, así como el resultado proporcionado por el modelo, quedan reflejadas en la Tabla 2.

Tabla 2.

	RC_1	RC_2	RC_3	RC_4	RC_5	RC_6	RC_7	RC_8	RC_9	RC_{10}	RC_{11}	RC_{12}	RC_{13}	RC_{14}	RC_{15}
b_i	4	5	5	4	3	2	3	2	1	2	3	5	4	2	1
m_i	5	2	3	5	3	5	3	4	5	5	5	5	5	1	5
f_i	1	-3	-2	1	0	3	0	2	4	3	2	0	1	-1	4

c. Correlación entre los requerimientos

Los requerimientos apuntados de los consumidores para el nuevo producto se encuentran en muchos casos relacionados entre sí y esta relación debe ser considerada para analizar la repercusión que cada requerimiento puede tener en la solución a adoptar, es decir, no sólo es necesario tener presente la relación de los requerimientos con las características que se van a desarrollar sino también es relevante la información perteneciente a las posibles relaciones entre los requerimientos. Esto es así en la medida en que actuar sobre un requerimiento que en base al resto de información pueda ser importante, puede afectar a otro u otros requerimientos y esta posibilidad debe ser recogida en el modelo, máxime si se tiene presente que dicha relación no tiene por qué ser siempre positiva.

En consecuencia, en el modelo se recoge en un cuadro de doble entrada las posibles relaciones entre requerimientos, valoradas entre -1 y 1, con la finalidad de permitir las posibles correlaciones negativas. En concreto, en el ejemplo que se está desarrollando se han establecido los grados de correlación que se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3.

	RC _i	RC _j	RC _k	RC _l	RC _m	RC _n	RC _o	RC _p	RC _q	RC _r	RC _s	RC _t	RC _u	RC _v
RC _i	•	-1								02				
RC _j	-1	•												
RC _k			•											
RC _l				•										
RC _m					•									
RC _n		01	1			•								
RC _o		-08	02				•							
RC _p	02							•						
RC _q									•					
RC _r										•				
RC _s											•			
RC _t												•		
RC _u													•	
RC _v	05													•

4.2. Tratamiento de la información endógena: Voz del ingeniero

De forma similar a lo analizado para el listado de requerimientos, antes de proceder a construir el algoritmo es necesario recolectar y procesar la información relativa a aquellos aspectos que puedan incidir en la elección de las posibles características a incluir en el nuevo producto que, de acuerdo con el modelo propuesto en el apartado 2, afectan a las características y que de forma resumida son las siguientes:

a. Importancia de las características

Los atributos del nuevo producto traducidos en características medióles en el mismo deben ser cuantificados desde la perspectiva de la importancia que tiene cada uno de ellos en función de la relación con los requerimientos y de la importancia que tienen dichos requerimientos desde la perspectiva de los futuros clientes.

En consecuencia, de forma análoga a lo realizado para los requerimientos, será preciso realizar una cuantificación de cada característica basada en los dos aspectos mencionados. Dicha cuantificación se realiza, teniendo en cuenta que g_i expresaba el grado de importancia para los dientes de cada uno de los requerimientos, sin más que establecer la suma de las características en función de la relación con los requerimientos por el factor de ponderación de cada uno de ellos de la forma siguiente:

$$CAP_i = \sum_{j=1}^m RE_j \cdot S_i \quad (6)$$

donde CAP_i es el valor de la característica ponderada (importancia), R_j la relación de la característica i con el requerimiento j ($F/M/D$), g_i el grado de importancia (ponderación) del requerimiento j y m el número de características.

Por ejemplo, la característica CA_2 se encuentra relacionada con los requerimientos RE_2 , RE_3 y RE_4 , con un grado de correlación 'Débil (1)', 'Fuerte (9)' y 'Débil (1)', respectivamente. La importancia de dichos requerimientos (g_i) son 5, 4 y 5, respectivamente. Por tanto, el valor de esta característica ponderada vendrá dada por la siguiente formulación:

$$CA_2 = 1 \times 5 + 9 \times 4 + 1 \times 5 = 46$$

De forma análoga, para el resto de características en el ejemplo desarrollado esta valoración queda como se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4.

CA, CA, CA, CA, CA, CA, CA, CA, CA, CA,
CAP, 125 46 69 87 47 25 104 66 90 125*

b. Situación actual de las características técnicas

Al igual que en el caso de los requerimientos, la posición de la empresa respecto a las posibles características debe ser comparada con la posición de los competidores, con la salvedad de que en este caso es la propia empresa la que evalúa y realiza este posicionamiento, de acuerdo con los estudios realizados sobre la competencia.

Será necesario establecer entonces la situación actual de la empresa y la situación en la que se encuentra la competencia, con la finalidad de determinar la distancia a la meta que la empresa desea conseguir. La evaluación de ambas posiciones se realiza, de forma similar a la estudiada para los requerimientos, siguiendo la escala de Likert. Por tanto, partiendo de dicha información, la distancia se calcula sin más que restar ambas cantidades. Los datos del ejemplo son los suministrados en la Tabla 5 en la que se recoge asimismo el resultado de dicha evaluación competitiva.

Tabla 5.

	CA ₁	CA ₂	CA ₃	CA ₄	CA ₅	CA ₆	CA ₇	CA ₈	CA ₉	CA ₁₀
r	5	4	4	1	3	4	4	2	5	4
07,	5	2	3	5	4	5	4	3	1	2
f,	0	-2	-1	4	1	1	0	1	-4	-2

c. Importancia técnica de las características

La información de la importancia de las características desde el punto de vista de su ejecución práctica (dificultad técnica **DT**) se realiza mediante una tabla numérica que identifique el nivel de dificultad desde el 1 (mínima dificultad) hasta el 5 (máxima dificultad). Por tanto, no es preciso realizar ningún tipo de transformación en esta información, ya que se tendrá en consideración como una variable más en el modelo.

Los datos utilizados en el ejemplo numérico se muestran en la Tabla 6.

Tabla 6,

CA, CA, CA, CA, CA, CA, CA, CA, CA, CA,
07) 12 4 5 3 4 4 2 5 4-

d. Correlación entre las características

Las posibles características a desarrollar en el nuevo producto no siempre son independientes sino más bien al contrario, entre las mismas pueden encontrarse sinergias o relaciones negativas que es necesario considerar a la hora de optar por unas determinadas características en detrimento de otras. Por tanto, de forma similar a lo realizado con los requerimientos, se considera entonces la posibilidad de incorporar al modelo esta correlación, cuya valoración se realizará mediante una valoración entre -1 y 1 con la finalidad de recoger todas las posibles relaciones.

En el ejemplo de ilustración práctica se han establecido en concreto las relaciones que muestra la Tabla 7.

e. Coste de desarrollo de las características

Para finalizar con la información relativa a las características es necesario incorporar como variable relevante el coste del desarrollo de cada una de ellas (C.). De hecho, la in-

formación relativa al coste será uno de las variables más importantes en el momento de tomar la decisión sobre las características a incorporar en el nuevo producto, ya que el modelo construido trata de buscar la combinación óptima de características sujeta a una restricción presupuestaria. Por tanto, en el modelo se recoge la información relativa al coste de desarrollo de las características en términos monetarias. En concreto los valores asignados a cada característica son los que se presentan en la Tabla 5.

Tabla 7.

	CA ₁	CA ₂	CA ₃	CA ₄	CA ₅	CA ₆	CA ₇	CA ₈	CA ₉	CA ₁₀	CA ₁₁	CA ₁₂	CA ₁₃	CA ₁₄	CA ₁₅	CA ₁₆	CA ₁₇	CA ₁₈	CA ₁₉	CA ₂₀	CA ₂₁	CA ₂₂	CA ₂₃	CA ₂₄	CA ₂₅	CA ₂₆	CA ₂₇	CA ₂₈	CA ₂₉	CA ₃₀	CA ₃₁	CA ₃₂	CA ₃₃	CA ₃₄	CA ₃₅	CA ₃₆	CA ₃₇	CA ₃₈	CA ₃₉	CA ₄₀	CA ₄₁	CA ₄₂	CA ₄₃	CA ₄₄	CA ₄₅	CA ₄₆	CA ₄₇	CA ₄₈	CA ₄₉	CA ₅₀	CA ₅₁	CA ₅₂	CA ₅₃	CA ₅₄	CA ₅₅	CA ₅₆	CA ₅₇	CA ₅₈	CA ₅₉	CA ₆₀	CA ₆₁	CA ₆₂	CA ₆₃	CA ₆₄	CA ₆₅	CA ₆₆	CA ₆₇	CA ₆₈	CA ₆₉	CA ₇₀	CA ₇₁	CA ₇₂	CA ₇₃	CA ₇₄	CA ₇₅	CA ₇₆	CA ₇₇	CA ₇₈	CA ₇₉	CA ₈₀	CA ₈₁	CA ₈₂	CA ₈₃	CA ₈₄	CA ₈₅	CA ₈₆	CA ₈₇	CA ₈₈	CA ₈₉	CA ₉₀	CA ₉₁	CA ₉₂	CA ₉₃	CA ₉₄	CA ₉₅	CA ₉₆	CA ₉₇	CA ₉₈	CA ₉₉	CA ₁₀₀	CA ₁₀₁	CA ₁₀₂	CA ₁₀₃	CA ₁₀₄	CA ₁₀₅	CA ₁₀₆	CA ₁₀₇	CA ₁₀₈	CA ₁₀₉	CA ₁₁₀	CA ₁₁₁	CA ₁₁₂	CA ₁₁₃	CA ₁₁₄	CA ₁₁₅	CA ₁₁₆	CA ₁₁₇	CA ₁₁₈	CA ₁₁₉	CA ₁₂₀	CA ₁₂₁	CA ₁₂₂	CA ₁₂₃	CA ₁₂₄	CA ₁₂₅	CA ₁₂₆	CA ₁₂₇	CA ₁₂₈	CA ₁₂₉	CA ₁₃₀	CA ₁₃₁	CA ₁₃₂	CA ₁₃₃	CA ₁₃₄	CA ₁₃₅	CA ₁₃₆	CA ₁₃₇	CA ₁₃₈	CA ₁₃₉	CA ₁₄₀	CA ₁₄₁	CA ₁₄₂	CA ₁₄₃	CA ₁₄₄	CA ₁₄₅	CA ₁₄₆	CA ₁₄₇	CA ₁₄₈	CA ₁₄₉	CA ₁₅₀	CA ₁₅₁	CA ₁₅₂	CA ₁₅₃	CA ₁₅₄	CA ₁₅₅	CA ₁₅₆	CA ₁₅₇	CA ₁₅₈	CA ₁₅₉	CA ₁₆₀	CA ₁₆₁	CA ₁₆₂	CA ₁₆₃	CA ₁₆₄	CA ₁₆₅	CA ₁₆₆	CA ₁₆₇	CA ₁₆₈	CA ₁₆₉	CA ₁₇₀	CA ₁₇₁	CA ₁₇₂	CA ₁₇₃	CA ₁₇₄	CA ₁₇₅	CA ₁₇₆	CA ₁₇₇	CA ₁₇₈	CA ₁₇₉	CA ₁₈₀	CA ₁₈₁	CA ₁₈₂	CA ₁₈₃	CA ₁₈₄	CA ₁₈₅	CA ₁₈₆	CA ₁₈₇	CA ₁₈₈	CA ₁₈₉	CA ₁₉₀	CA ₁₉₁	CA ₁₉₂	CA ₁₉₃	CA ₁₉₄	CA ₁₉₅	CA ₁₉₆	CA ₁₉₇	CA ₁₉₈	CA ₁₉₉	CA ₂₀₀	CA ₂₀₁	CA ₂₀₂	CA ₂₀₃	CA ₂₀₄	CA ₂₀₅	CA ₂₀₆	CA ₂₀₇	CA ₂₀₈	CA ₂₀₉	CA ₂₁₀	CA ₂₁₁	CA ₂₁₂	CA ₂₁₃	CA ₂₁₄	CA ₂₁₅	CA ₂₁₆	CA ₂₁₇	CA ₂₁₈	CA ₂₁₉	CA ₂₂₀	CA ₂₂₁	CA ₂₂₂	CA ₂₂₃	CA ₂₂₄	CA ₂₂₅	CA ₂₂₆	CA ₂₂₇	CA ₂₂₈	CA ₂₂₉	CA ₂₃₀	CA ₂₃₁	CA ₂₃₂	CA ₂₃₃	CA ₂₃₄	CA ₂₃₅	CA ₂₃₆	CA ₂₃₇	CA ₂₃₈	CA ₂₃₉	CA ₂₄₀	CA ₂₄₁	CA ₂₄₂	CA ₂₄₃	CA ₂₄₄	CA ₂₄₅	CA ₂₄₆	CA ₂₄₇	CA ₂₄₈	CA ₂₄₉	CA ₂₅₀	CA ₂₅₁	CA ₂₅₂	CA ₂₅₃	CA ₂₅₄	CA ₂₅₅	CA ₂₅₆	CA ₂₅₇	CA ₂₅₈	CA ₂₅₉	CA ₂₆₀	CA ₂₆₁	CA ₂₆₂	CA ₂₆₃	CA ₂₆₄	CA ₂₆₅	CA ₂₆₆	CA ₂₆₇	CA ₂₆₈	CA ₂₆₉	CA ₂₇₀	CA ₂₇₁	CA ₂₇₂	CA ₂₇₃	CA ₂₇₄	CA ₂₇₅	CA ₂₇₆	CA ₂₇₇	CA ₂₇₈	CA ₂₇₉	CA ₂₈₀	CA ₂₈₁	CA ₂₈₂	CA ₂₈₃	CA ₂₈₄	CA ₂₈₅	CA ₂₈₆	CA ₂₈₇	CA ₂₈₈	CA ₂₈₉	CA ₂₉₀	CA ₂₉₁	CA ₂₉₂	CA ₂₉₃	CA ₂₉₄	CA ₂₉₅	CA ₂₉₆	CA ₂₉₇	CA ₂₉₈	CA ₂₉₉	CA ₃₀₀	CA ₃₀₁	CA ₃₀₂	CA ₃₀₃	CA ₃₀₄	CA ₃₀₅	CA ₃₀₆	CA ₃₀₇	CA ₃₀₈	CA ₃₀₉	CA ₃₁₀	CA ₃₁₁	CA ₃₁₂	CA ₃₁₃	CA ₃₁₄	CA ₃₁₅	CA ₃₁₆	CA ₃₁₇	CA ₃₁₈	CA ₃₁₉	CA ₃₂₀	CA ₃₂₁	CA ₃₂₂	CA ₃₂₃	CA ₃₂₄	CA ₃₂₅	CA ₃₂₆	CA ₃₂₇	CA ₃₂₈	CA ₃₂₉	CA ₃₃₀	CA ₃₃₁	CA ₃₃₂	CA ₃₃₃	CA ₃₃₄	CA ₃₃₅	CA ₃₃₆	CA ₃₃₇	CA ₃₃₈	CA ₃₃₉	CA ₃₄₀	CA ₃₄₁	CA ₃₄₂	CA ₃₄₃	CA ₃₄₄	CA ₃₄₅	CA ₃₄₆	CA ₃₄₇	CA ₃₄₈	CA ₃₄₉	CA ₃₅₀	CA ₃₅₁	CA ₃₅₂	CA ₃₅₃	CA ₃₅₄	CA ₃₅₅	CA ₃₅₆	CA ₃₅₇	CA ₃₅₈	CA ₃₅₉	CA ₃₆₀	CA ₃₆₁	CA ₃₆₂	CA ₃₆₃	CA ₃₆₄	CA ₃₆₅	CA ₃₆₆	CA ₃₆₇	CA ₃₆₈	CA ₃₆₉	CA ₃₇₀	CA ₃₇₁	CA ₃₇₂	CA ₃₇₃	CA ₃₇₄	CA ₃₇₅	CA ₃₇₆	CA ₃₇₇	CA ₃₇₈	CA ₃₇₉	CA ₃₈₀	CA ₃₈₁	CA ₃₈₂	CA ₃₈₃	CA ₃₈₄	CA ₃₈₅	CA ₃₈₆	CA ₃₈₇	CA ₃₈₈	CA ₃₈₉	CA ₃₉₀	CA ₃₉₁	CA ₃₉₂	CA ₃₉₃	CA ₃₉₄	CA ₃₉₅	CA ₃₉₆	CA ₃₉₇	CA ₃₉₈	CA ₃₉₉	CA ₄₀₀	CA ₄₀₁	CA ₄₀₂	CA ₄₀₃	CA ₄₀₄	CA ₄₀₅	CA ₄₀₆	CA ₄₀₇	CA ₄₀₈	CA ₄₀₉	CA ₄₁₀	CA ₄₁₁	CA ₄₁₂	CA ₄₁₃	CA ₄₁₄	CA ₄₁₅	CA ₄₁₆	CA ₄₁₇	CA ₄₁₈	CA ₄₁₉	CA ₄₂₀	CA ₄₂₁	CA ₄₂₂	CA ₄₂₃	CA ₄₂₄	CA ₄₂₅	CA ₄₂₆	CA ₄₂₇	CA ₄₂₈	CA ₄₂₉	CA ₄₃₀	CA ₄₃₁	CA ₄₃₂	CA ₄₃₃	CA ₄₃₄	CA ₄₃₅	CA ₄₃₆	CA ₄₃₇	CA ₄₃₈	CA ₄₃₉	CA ₄₄₀	CA ₄₄₁	CA ₄₄₂	CA ₄₄₃	CA ₄₄₄	CA ₄₄₅	CA ₄₄₆	CA ₄₄₇	CA ₄₄₈	CA ₄₄₉	CA ₄₅₀	CA ₄₅₁	CA ₄₅₂	CA ₄₅₃	CA ₄₅₄	CA ₄₅₅	CA ₄₅₆	CA ₄₅₇	CA ₄₅₈	CA ₄₅₉	CA ₄₆₀	CA ₄₆₁	CA ₄₆₂	CA ₄₆₃	CA ₄₆₄	CA ₄₆₅	CA ₄₆₆	CA ₄₆₇	CA ₄₆₈	CA ₄₆₉	CA ₄₇₀	CA ₄₇₁	CA ₄₇₂	CA ₄₇₃	CA ₄₇₄	CA ₄₇₅	CA ₄₇₆	CA ₄₇₇	CA ₄₇₈	CA ₄₇₉	CA ₄₈₀	CA ₄₈₁	CA ₄₈₂	CA ₄₈₃	CA ₄₈₄	CA ₄₈₅	CA ₄₈₆	CA ₄₈₇	CA ₄₈₈	CA ₄₈₉	CA ₄₉₀	CA ₄₉₁	CA ₄₉₂	CA ₄₉₃	CA ₄₉₄	CA ₄₉₅	CA ₄₉₆	CA ₄₉₇	CA ₄₉₈	CA ₄₉₉	CA ₅₀₀	CA ₅₀₁	CA ₅₀₂	CA ₅₀₃	CA ₅₀₄	CA ₅₀₅	CA ₅₀₆	CA ₅₀₇	CA ₅₀₈	CA ₅₀₉	CA ₅₁₀	CA ₅₁₁	CA ₅₁₂	CA ₅₁₃	CA ₅₁₄	CA ₅₁₅	CA ₅₁₆	CA ₅₁₇	CA ₅₁₈	CA ₅₁₉	CA ₅₂₀	CA ₅₂₁	CA ₅₂₂	CA ₅₂₃	CA ₅₂₄	CA ₅₂₅	CA ₅₂₆	CA ₅₂₇	CA ₅₂₈	CA ₅₂₉	CA ₅₃₀	CA ₅₃₁	CA ₅₃₂	CA ₅₃₃	CA ₅₃₄	CA ₅₃₅	CA ₅₃₆	CA ₅₃₇	CA ₅₃₈	CA ₅₃₉	CA ₅₄₀	CA ₅₄₁	CA ₅₄₂	CA ₅₄₃	CA ₅₄₄	CA ₅₄₅	CA ₅₄₆	CA ₅₄₇	CA ₅₄₈	CA ₅₄₉	CA ₅₅₀	CA ₅₅₁	CA ₅₅₂	CA ₅₅₃	CA ₅₅₄	CA ₅₅₅	CA ₅₅₆	CA ₅₅₇	CA ₅₅₈	CA ₅₅₉	CA ₅₆₀	CA ₅₆₁	CA ₅₆₂	CA ₅₆₃	CA ₅₆₄	CA ₅₆₅	CA ₅₆₆	CA ₅₆₇	CA ₅₆₈	CA ₅₆₉	CA ₅₇₀	CA ₅₇₁	CA ₅₇₂	CA ₅₇₃	CA ₅₇₄	CA ₅₇₅	CA ₅₇₆	CA ₅₇₇	CA ₅₇₈	CA ₅₇₉	CA ₅₈₀	CA ₅₈₁	CA ₅₈₂	CA ₅₈₃	CA ₅₈₄	CA ₅₈₅	CA ₅₈₆	CA ₅₈₇	CA ₅₈₈	CA ₅₈₉	CA ₅₉₀	CA ₅₉₁	CA ₅₉₂	CA ₅₉₃	CA ₅₉₄	CA ₅₉₅	CA ₅₉₆	CA ₅₉₇	CA ₅₉₈	CA ₅₉₉	CA ₆₀₀	CA ₆₀₁	CA ₆₀₂	CA ₆₀₃	CA ₆₀₄	CA ₆₀₅	CA ₆₀₆	CA ₆₀₇	CA ₆₀₈	CA ₆₀₉	CA ₆₁₀	CA ₆₁₁	CA ₆₁₂	CA ₆₁₃	CA ₆₁₄	CA ₆₁₅	CA ₆₁₆	CA ₆₁₇	CA ₆₁₈	CA ₆₁₉	CA ₆₂₀	CA ₆₂₁	CA ₆₂₂	CA ₆₂₃	CA ₆₂₄	CA ₆₂₅	CA ₆₂₆	CA ₆₂₇	CA ₆₂₈	CA ₆₂₉	CA ₆₃₀	CA ₆₃₁	CA ₆₃₂	CA ₆₃₃	CA ₆₃₄	CA ₆₃₅	CA ₆₃₆	CA ₆₃₇	CA ₆₃₈	CA ₆₃₉	CA ₆₄₀	CA ₆₄₁	CA ₆₄₂	CA ₆₄₃	CA ₆₄₄	CA ₆₄₅	CA ₆₄₆	CA ₆₄₇	CA ₆₄₈	CA ₆₄₉	CA ₆₅₀	CA ₆₅₁	CA ₆₅₂	CA ₆₅₃	CA ₆₅₄	CA ₆₅₅	CA ₆₅₆	CA ₆₅₇	CA ₆₅₈	CA ₆₅₉	CA ₆₆₀	CA ₆₆₁	CA ₆₆₂	CA ₆₆₃	CA ₆₆₄	CA ₆₆₅	CA ₆₆₆	CA ₆₆₇	CA ₆₆₈	CA ₆₆₉	CA ₆₇₀	CA ₆₇₁	CA ₆₇₂	CA ₆₇₃	CA ₆₇₄	CA ₆₇₅	CA ₆₇₆	CA ₆₇₇	CA ₆₇₈	CA ₆₇₉	CA ₆₈₀	CA ₆₈₁	CA ₆₈₂	CA ₆₈₃	CA ₆₈₄	CA ₆₈₅	CA ₆₈₆	CA ₆₈₇	CA ₆₈₈	CA ₆₈₉	CA ₆₉₀	CA ₆₉₁	CA ₆₉₂	CA ₆₉₃	CA ₆₉₄	CA ₆₉₅	CA ₆₉₆	CA ₆₉₇	CA ₆₉₈	CA ₆₉₉	CA ₇₀₀	CA ₇₀₁	CA ₇₀₂	CA ₇₀₃	CA ₇₀₄	CA ₇₀₅	CA ₇₀₆	CA ₇₀₇	CA ₇₀₈	CA ₇₀₉	CA ₇₁₀	CA ₇₁₁	CA ₇₁₂	CA ₇₁₃	CA ₇₁₄	CA ₇₁₅	CA ₇₁₆	CA ₇₁₇	CA ₇₁₈	CA ₇₁₉	CA ₇₂₀	CA ₇₂₁	CA ₇₂₂	CA ₇₂₃	CA ₇₂₄	CA ₇₂₅	CA ₇₂₆	CA ₇₂₇	CA ₇₂₈	CA ₇₂₉	CA ₇₃₀	CA ₇₃₁	CA ₇₃₂	CA ₇₃₃	CA ₇₃₄	CA ₇₃₅	CA ₇₃₆	CA ₇₃₇	CA ₇₃₈	CA ₇₃₉	CA ₇₄₀	CA ₇₄₁	CA ₇₄₂	CA ₇₄₃	CA ₇₄₄	CA ₇₄₅	CA ₇₄₆	CA ₇₄₇	CA ₇₄₈	CA ₇₄₉	CA ₇₅₀	CA ₇₅₁	CA ₇₅₂	CA ₇₅₃	CA ₇₅₄	CA ₇₅₅	CA ₇₅₆	CA ₇₅₇	CA ₇₅₈	CA ₇₅₉	CA ₇₆₀	CA ₇₆₁	CA ₇₆₂	CA ₇₆₃	CA ₇₆₄	CA ₇₆₅	CA ₇₆₆	CA ₇₆₇	CA ₇₆₈	CA ₇₆₉	CA ₇₇₀	CA ₇₇₁	CA ₇₇₂	CA ₇₇₃	CA ₇₇₄	CA ₇₇₅	CA ₇₇₆	CA ₇₇₇	CA ₇₇₈	CA ₇₇₉	CA ₇₈₀	CA ₇₈₁	CA ₇₈₂	CA ₇₈₃	CA ₇₈₄	CA ₇₈₅	CA ₇₈₆	CA ₇₈₇	CA ₇₈₈	CA ₇₈₉	CA ₇₉₀	CA ₇₉₁	CA ₇₉₂	CA ₇₉₃	CA ₇₉₄	CA ₇₉₅	CA ₇₉₆	CA ₇₉₇	CA ₇₉₈	CA ₇₉₉	CA ₈₀₀	CA ₈₀₁	CA ₈₀₂	CA ₈₀₃	CA ₈₀₄	CA ₈₀₅	CA ₈₀₆	CA ₈₀₇	CA ₈₀₈	CA ₈₀₉	CA ₈₁₀	CA ₈₁₁	CA ₈₁₂	CA ₈₁₃	CA ₈₁₄	CA ₈₁₅	CA ₈₁₆	CA ₈₁₇	CA ₈₁₈
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

b. Selección de la población inicial (operador de Inicialización) y tratamiento de individuos no factibles

Se trata de establecer el mecanismo que va a permitir generar los individuos que constituyen la población inicial. El objetivo es que la población inicial sea lo más variada posible, de ahí que el principal criterio de selección es la elección aleatoria, salvo en los casos en los que se cuente con conocimiento específico.

En el caso del DNP se parte de la ausencia de conocimiento específico previo, razón por la cual se ha optado por una inicialización aleatoria, de forma que se generan tantas combinaciones de características como individuos tenga la población, cuyo número dependerá de los parámetros que se apliquen en el modelo y que se expondrán posteriormente.

Sin embargo, la inicialización aleatoria puede dar lugar a soluciones que no puedan desarrollarse al no ajustarse al presupuesto establecido (individuos no factibles). Por tanto, las soluciones iniciales son sometidas a evaluación con la finalidad de establecer hasta qué punto (hasta qué característica) son factibles teniendo presente la escasez de recursos. Para ello, se procede a acumular el coste de cada solución comenzando por el primer número del vector de números enteros continuando hasta que, en base al coste de las características que representan los números del vector, se sobrepase el presupuesto. A partir de este punto el resto de valores del vector representativo de cada solución es 0. Al objeto de facilitar la comprensión del tratamiento de los individuos no factibles, supóngase, por ejemplo, una solución inicial para 5 posibles características representadas por el vector (2, 1, 5, 4, 3) con un coste de 10, 8, 5, 2 y 12 u.m., respectivamente.

Si se establece un presupuesto de 20 u.m., la conversión de la solución inicial en una solución factible, daría lugar a una representación del individuo factible (2, 1, 0, 0, 0), ya que introducir la característica CA_j implicaría exceder el presupuesto.

Este mecanismo se deberá repetir para cada generación, ya que al actuar los operadores de cruce y mutación la posición que cada característica ocupa en el vector de números enteros que simula la solución puede cambiar y, con ello, el coste acumulado siguiendo el orden del vector.

c. Cálculo de la adecuación de las soluciones iniciales

La medición de la calidad de una solución viene dada por la función de adecuación, de ahí que de su definición y estructura dependa en buena medida el resultado del proceso de optimización que desarrolle el AG.

La función de evaluación se establece como el objetivo a maximizar mediante la utilización del AG. Por tanto, el paso previo consistirá en establecer una función que reúna toda la información disponible a que se ha hecho referencia en los apartados anteriores.

De acuerdo con la anterior, se trata de establecer una función que permita medir la bondad de una combinación de características respecto a los conceptos incluidos en el modelo. En el caso de estudio, dado que la medida de la calidad de la solución debe recoger todas las variables antes mencionadas, se ha planteado que la función de adecuación sea una agregación del valor de cada solución factible en cada una de las variables.

Sin embargo, dado que la información disponible viene recogida en distintas expresiones, es necesario homogeneizar la información que se utilice como base para medir la bondad de las soluciones, haciendo coincidir los dominios de todas las variables.

En aras al mantenimiento de la mínima generalidad deseable en la aplicación operativa del modelo propugnado, se ha optado por realizar una homogeneización para el dominio [0, 1] (7) con lo que los valores relativos a todas las variables se normalizan en dicho dominio antes de su inclusión en la función de adecuación. Asimismo, esta forma de operar permite que aquellas variables que puedan tomar valores positivos y/o negativos puedan incorporarse dentro del mismo dominio, sin más que normalizar entre [-1, 1] (8).

$$\text{Valor normalizado} = \frac{(\text{valor actual} - \text{mínimo})}{(\text{máximo} - \text{mínimo})} \quad (7)$$
$$\text{Valor normalizado} = 2 \cdot \frac{(\text{valor actual} - \text{mínimo})}{(\text{máximo} - \text{mínimo})} - 1 \quad (8)$$

En base a esta circunstancia, la información relativa a las características propiamente dichas quedará reflejada en las variables: Importancia, situación actual, dificultad técnica y correlación entre ellas.

Por su parte, la información sobre los requerimientos dependerá en grado de medida de las características que se vayan a desarrollar, ya que el nexo de unión entre la solución y los requerimientos es la relación que éstos últimos puedan tener con las características que recoja en cada caso la solución. Es decir, su inclusión en la fundón de adecuación de* penderá de que la solución presente características que se relacionen con los mismos. En caso contrario es decir, para requerimientos que no tienen relación con ninguna de las características que aparecen en la solución, su información será irrelevante. De ahí que, una vez homogeneizada la información relativa a los requerimientos (importancia de los mismos, evaluación comparativa y correlación entre ellos) dicha información se recoja en una sola variable que se incorporará en la fundón de adecuación, dependiendo de si el requerimiento se encuentra o no relacionado con alguna de las características que recoge la solución que se evalúa. De esta forma, la información relativa a los aspectos del modelo quedará reflejada en las variables siguientes:

1. Importancia de las características.
2. Situación actual de las características técnicas.
3. Dificultad técnica de las características.
4. Correlación entre las características.
5. Información de los requerimientos para cada característica.

Por tanto para proceder a establecer la bondad de cada solución inicial será suficiente con determinar el valor de las variables anteriores para cada una de las características incluidas en cada solución. En consecuencia, la 'salida' de la codificación anterior proporcionará para cada individuo de la población una medida de la bondad o adecuación a la resolución del problema en base a la combinación de características que recoge,

d. Operador de selección

En esta fase de la construcción del AG se plantea la necesidad de establecer el mecanismo que permita determinar qué cromosomas de la población inicial pasan a formar parte activa del proceso reproductivo. El objeto de esta fase radica en facilitar la supervivencia de los individuos con mejor comportamiento, de ahí que el mecanismo de selección está basado en la adecuación de los mismos.

En el modelo propuesto se ha utilizado un método de selección proporcional a la adecuación o método de la ruleta: para seleccionar los padres se elige un número al azar comprendido entre 0 y la adecuación total (medida de la adecuación de todas las soluciones iniciales), de forma que si la adecuación acumulada hasta el individuo de que se trate es mayor o igual que el número obtenido aleatoriamente, dicho individuo es seleccionado para reproducirse. Un ejemplo de este operador se muestra en la Figura 7.

	Valor adecuación	Adec. acumulada	Nº aleatorio (entre 1 y 39)											
<table border="1"><tr><td>5</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	5	2	1	3	4	10	10	17	<table border="1"><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>2</td><td>4</td></tr></table>	1	3	5	2	4
5	2	1	3	4										
1	3	5	2	4										
<table border="1"><tr><td>1</td><td>3</td><td>4</td><td>2</td><td>4</td></tr></table>	1	3	4	2	4	8	18	6	<table border="1"><tr><td>5</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	5	2	1	3	4
1	3	4	2	4										
5	2	1	3	4										
<table border="1"><tr><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>	5	4	3	2	1	20	38	12	<table border="1"><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>2</td><td>4</td></tr></table>	1	3	5	2	4
5	4	3	2	1										
1	3	5	2	4										

Figura 7.

e. Operador de cruce

En la implementación del modelo, ante el necesario carácter genérico que se pretende presida la construcción del mismo, se ha optado por utilizar una variante del operador de cruce clásico que es el cruce de doble punto o cruce en dos puntos. En su aplicación al ejemplo objeto de estudio, se trata de elegir dos puntos al azar y dividir las cadenas que representan a los individuos seleccionados como padres en tres segmentos, una cabeza, una parte central (la que se encuentra entre los dos puntos aleatorios) y una cola, inter-

cambiando las partes centrales de las cadenas padre y obteniendo en consecuencia dos hijos que tendrán características de ambas cadenas iniciales.

Un ejemplo de funcionamiento de este operador podría ser el siguiente: Dados los padres $S_1 = (2, 3, 5, 1, 9, 10, 8, 7, 6, 4)$ y $S_2 = (1, 2, 6, 5, 10, 9, 4, B, 3, 7)$, si los puntos elegidos aleatoriamente para realizar el cruce son los puntos 2 y 6, el intercambio de la cadena central de ambos progenitores dará lugar a los siguientes descendientes:

$$S_1 = (2, 3, 6, 5, 10, 9, 8, 7, 6, 4) \quad S_2 = (1, 2, 5, 7, 9, 10, 4, 8, 3, 7)$$

Este operador puede provocar la reiteración de características en una misma solución. En el ejemplo se puede comprobar que en el primer hijo se repite la característica 6 y falta la característica 1, mientras que en el segundo individuo hijo faltaría la característica 6 y sobraría la 1. Para eliminar este inconveniente basta con intercambiar las características en los dos individuos resultantes, quedando como sigue: $S_1 = (2, 3, 1, 5, 10, 9, B, 7, 6, 4)$.

$S_2 = (1, 2, 5, 6, 9, 10, 4, 8, 3, 7)$. De esta forma, tras el operador de cruce se obtienen dos nuevos individuos que representan soluciones factibles al problema, si bien deberán someterse de nuevo a la comparación con la restricción presupuestaria establecida a priori a fin de asegurar la factibilidad de las mismas.

f. Operador de mutación

El operador de mutación del AG está condicionado por el método de codificación, ya que si una característica es 'mutada' por otra se producirá una duplicidad de la misma y, a su vez, desaparecería la característica anterior. De ahí que en el modelo construido se propone utilizar una mutación al azar, combinada con el intercambio de características de la cadena al azar, se calcula también de forma aleatoria una característica para pasar a ocupar dicha posición en la cadena y se intercambian sus posiciones. Así, para un individuo representado por el vector de números enteros:

2|3|6|5|10|B|9|7|1|4|

Si el lugar obtenido para realizar la mutación es el tercero, y la característica que pasa a ocupar dicho lugar elegida aleatoriamente es la 9, el nuevo individuo quedaría:

2|3|9|5|10|B|9|7|1|4|

La característica 9 estaría duplicada y faltaría la 6, por lo que se localiza el lugar que ocupa la característica repetida (el séptimo lugar) y cambiaría por la 6

2|3|9|5|10|6|6|7|1|4|

Este operador es similar a la mutación de intercambio propuesta por Banzhaf (1990), con la excepción de que en lugar de intercambiar dos posiciones introduce de forma aleatoria la característica que va a ocupar el lugar en el que se produce la mutación.

Con el proceso de mutación, y teniendo presente la restricción de recursos que preside la optimización de la combinación de características, se consigue que características que por su posición en la cadena no formaban parte de la solución factible al incumplir la restricción presupuestaria, entren de nuevo en la valoración de posibles soluciones.

g. Evaluación de las soluciones generadas tras los operadores genéticos

La actuación de los operadores genéticos (cruce y mutación) sobre las soluciones iniciales provoca cambios en la estructura de los individuos sometidos a los mismos, de forma que con anterioridad al cálculo de la 'mejor' solución obtenida en cada generación es preciso repetir el proceso de evaluación ya comentado para obtener la calidad de las nuevas soluciones.

h. Criterio de terminación o parada

Las posibilidades básicas para establecer el criterio de parada de un AG en la búsqueda de la mejor solución son tradicionalmente: establecer un número máximo de generaciones, establecer como condición de parada que tras un cierto número de generaciones no se produzca ninguna mejora en la solución o establecer la finalización de la ejecución del AG cuando se obtiene una solución cuya calidad se estima suficiente.

En el modelo construido se podría utilizar cualquiera de las opciones anteriores si bien se ha optado por utilizar la primera alternativa es decir, utilizar como criterio de parada un número máximo de generaciones definido por el usuario final del modelo al establecer los parámetros de funcionamiento del AG (ver apartado I).

Asimismo y con el fin de no perder las buenas soluciones obtenidas en cada generación, se ha introducido el mecanismo denominado 'elitismo' (Goldberg, 1989), consistente en mantener el mejor individuo de una generación en las siguientes hasta que otro individuo lo supere en su adecuación al problema. De esta forma, se evita perder la mejor solución de una generación hasta que no sea superada por otro individuo que pasará a ser el elitista, manteniéndose hasta que no se encuentre una solución mejor.

La utilización del elitismo, además de mantener la información del individuo elitista durante la ejecución del AG, se ve reforzada mediante la incorporación de dicho individuo en la nueva generación, ya que si la combinación de características que proporciona es buena, puede servir de guía en la búsqueda al menos de óptimos locales próximos a él.

i. Parámetros de funcionamiento del algoritmo genético

La operativa de un AG precisa establecer valores para una serie de parámetros de los cuales dependerá en buena medida el óptimo funcionamiento del mismo. De ahí que existan multitud de estudios sobre la posibilidad de optimizar a priori dichos parámetros así como sobre las ventajas e inconvenientes de que dichos parámetros sean modificados a lo largo del proceso de búsqueda.

Sin embargo, el funcionamiento general de un AG resulta independiente de los criterios elegidos para establecer los parámetros, razón por la cual se ha optado por dejar libertad al usuario final en la elección de aquellos que se consideran más generales, como son el tamaño de la población, el número de iteraciones y los intervalos que definen los porcentajes para los operadores genéticos de cruce y mutación, como se muestra en la pantalla de la Figura 9.

Figura 9.

A los efectos de contraste operativo del funcionamiento del modelo se puede analizar una propuesta de ejemplo considerando como valores de los parámetros los siguientes, número de generaciones (100), número de individuos (50), probabilidad de cruce (inicial 50%, final 55%), probabilidad de mutación (inicial 10%, final 15%) y restricción presupuestaria (2.200 u.m.). La evolución de la adecuación en las sucesivas iteraciones (elitista), así como la combinación de características a desplegar que suponen la mejor adecuación y el coste de desarrollo de dicha combinación, se muestran en la Figura 10.

Figura 10.

5. Conclusiones

El proceso de Desarrollo de Nuevos Productos (DNP) ha sido afrontado desde diversas perspectivas, entre las que destaca el Despliegue de la Función de Calidad (DFC) o Quality Function Deployment (QFD). Sin embargo, el estudio realizado sobre la utilización del DFC en el proceso de análisis y diagnóstico para la toma de decisiones relativas a DNP, asociado a la utilización de símbolos visuales, ha puesto de manifiesto su limitación debido al número de variables vinculadas y al elevado número de criterios posibles para la selección de características a desplegar, por lo que el DFC adolece, cuando menos, de la rapidez deseable en el proceso de toma de decisiones. De hecho, la complejidad del proceso de DNP permite asimilarlo a los conocidos 'problemas de asignación cuadrática', por lo que la utilización del método DFC, asociado a símbolos visuales, sin mecanismos formales de toma de decisión que promuevan un mayor rigor matemático, ha supuesto el cuestionamiento de los resultados obtenidos por la formulación tradicional método.

Estas carencias detectadas han planteado a los autores del trabajo la necesidad de propugnar un modelo original de DFC que resulte operativo en las altas cotas de complejidad que caracterizan el proceso de DNP. Para ello, en el presente trabajo se propugna un modelo matemático de DFC mediante un análisis exhaustivo de las variables relevantes para afrontar esta decisión, el cual se ha implementado aplicando un método heurístico que facilita la operativa con procesos complejos. En concreto se ha elaborado un modelo de AG como mecanismo de optimización de la información que permite proporcionar soluciones en entornos de alta complejidad combinatoria.

De esta forma, y una vez analizadas las variables, definido el modelo y resueltas las consideraciones preasas para implementar un AG, se ha desarrollado un ejemplo ilustrativo completo, lo que permite comprobar como dicho modelo supera los inconvenientes antes descritos, facilitando que el proceso de decisión se lleve a cabo teniendo en cuenta la complejidad que caracteriza la realidad en el proceso de desarrollo de nuevos productos.

6. Bibliografía

- Banzhaf, W. (1990): 'The 'Molecular¹ Travelling Salesman'. *Biological and Cybernetics*, 64, 7-14.
- Causing, D. (1994): *Total Quality Development A step-by-step Guide to World-Class Concurrent Engineering*' ASME, New York.
- Eureka, W. y Ryan, N. (1994) *'The Customers-Driven Company: Managerial Perspectives on Quality Function Deployment'* ASI Press, Dearborn.
- Fortuna, R.M. (1988): *'Management for Quality Improvement The Seven New QC Tools'*: Productivity Press.
- Goldberg, D.E. (1985): 'Optimal Initial Population Size for Binary-Coded Genetic Algorithms'. *TCGA Report n° 850001*. The Clearinghouse for Genetic Algorithms. University of Alabama, Tuscaloosa.
- Goldberg, D.E. (1989): *'Genetic Algorithm in Search, Optimization and Machine Learning'*: Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.
- Griffin, A. (1992): 'Evaluating QFD's Use in U.S. Firms as a Process for Developing Products'. *Journal Production Innovation Management*, 9 171-187.
- Hauser, J.R. y Clausing, D.P. (1988): 'The House of Quality'. *Harvard Business Review*, Vol. 66, mayo-junio, 63-73.
- Holland, J.H. (1975): *'Adaptation in Natural and Artificial Systems'*: University of Michigan Press.
- Kogure, M. y Akao, Y. (1983): 'Quality Function Deployment and CWQC in Japan'. *Quality Progress*, 16, 345-354.
- Koopmans, T.C. y Beckman, M.J. (1957): 'Assignment Problems and the Location of Economic Activities'. *Econometrica*, 25, 53-76.
- López-González, E. (2001): 'A Methodology for Building Fuzzy Expert System (FES) with Spreadsheet to Quality Function Development (QFD) of the Target Costing', in Gil—Aluja, J. (ed): *'Handbook of Management under Uncertainty'*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Ch.8.457-535.
- Mendaña-Cuervo, C. (2002): *'Modelos de gestión basados en tecnologías bio-inspiradas para el desarrollo de nuevos productos'* Tesis Doctoral, Servicio de Publicaciones y Medios Audiovisuales, Universidad de León.
- Michalewicz, Z. (1992a): *'Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs'*: Springer-Verlag, Berlin.
- Sullivan, L. (1986): 'Quality Function Deployment: A system to Assure that Customers Needs Drive the Product Design and Production Process'. *Quality Progress*, 19, junio, 14-26.
- Tate, D. y Smith, A.E. (1995): 'A Genetic Approach to the QAP'. *Computers and Operations Research*. Vol. 22, 73-73.
- Wasserman, G.S. (1991): 'On How to Prioritize Design Requirements During the QFD Planning Process'. *IIE Transactions*, 25, 3, 59-65.